

Original paper

OLIY TA'LIMDA TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHISINING KASBIY KOMPETENSIYALARI VA ULARNING TALABALARGA TA'SIRI

© U.M. Imomatova¹✉

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Chirchiq, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada oliy ta'lim tizimida tasviriy san'at o'qituvchisining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish va ularning talabalarga ta'siri masalalari yoritilgan. Kasbiy kompetensiya tushunchasi pedagogik va san'atshunoslik nuqtai nazardan tahlil qilinib, o'qituvchi-talaba o'zaro hamkorligi asosida kompetensiyani rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari o'qituvchining kasbiy va metodik salohiyati talabalarning ijodiy faoliyati, motivatsiyasi va ta'lim samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi. Yakunda oliy ta'lim muassasalarida tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini oshirishga qaratilgan tavsiyalar berildi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — oliy ta'lim tizimida tasviriy san'at o'qituvchisining kasbiy kompetensiyalarini aniqlash, ularning tarkibiy qismlarini tahlil qilish va ushbu kompetensiyalarning talabalarning ijodiy rivojlanishi hamda ta'lim samaradorligiga ta'sirini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda mahalliy va xorijiy adabiyotlar tahlili, kuzatuv, so'rovnoma va tajriba-sinov ishlari metodlari qo'llanildi. Ma'lumot manbalariga Sultanov X.E., Berdiyev D., Abdullaev S., Zikrillayeva V. kabi olimlarning ilmiy ishlari, shuningdek, Xalqaro pedagogika va san'atshunoslik bo'yicha tadqiqotlar kiritildi. O'qituvchi-talaba tizimidagi kasbiy kompetensiya shakllanishi va talabalarning ijodiy faolligi o'rtasidagi bog'liqlik amaliy misollar asosida o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: : olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, tasviriy san'at o'qituvchisining kasbiy kompetensiyalari — chuqur nazariy bilim, ijodiy va texnik mahorat, metodik salohiyat hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash ko'nikmasidan iborat. Yuqori kompetensiyaga ega o'qituvchilar talabalarning estetik didi, ijodiy tafakkuri va motivatsiyasini oshiradi. Tadqiqotda interfaol metodlar, loyihaviy yondashuv, milliy san'at elementlarini dars jarayoniga integratsiya qilish talabalarning ta'limdagi faolligini oshirishi aniqlangan.

XULOSA: oliy ta'limda tasviriy san'at o'qituvchisining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish ta'lim sifatini oshirishning muhim omilidir. Muntazam malaka oshirish, san'atshunoslik asosida integratsion metodlarni joriy etish va ijodiy baholash mezonlarini ishlab chiqish o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi samarali hamkorlikni ta'minlaydi hamda talabalarni ijodiy va estetik jihatdan yetuk mutaxassislar sifatida shakllantiradi.

Kalit so'zlar: kasbiy kompetensiya, tasviriy san'at, oliy ta'lim, talaba, san'atshunoslik, ijodkorlik, pedagogik mahorat, estetik did, texnik ko'nikma, innovatsion texnologiya.

Iqtibos uchun: U.M. Imomatova. Oliy ta'limda tasviriy san'at o'qituvchisining kasbiy kompetensiyalari va ularning talabalarga ta'siri. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №8. B.236–245.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СТУДЕНТОВ

© У.М. Имоматова¹✉

¹Чирчикский государственный педагогический университет, Чирчик, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются вопросы формирования профессиональных компетенций преподавателя изобразительного искусства в системе высшего образования и их влияние на студентов. Анализируется понятие профессиональной компетентности с педагогической и искусствоведческой точки зрения, обосновываются теоретические и практические аспекты развития компетентности на основе взаимодействия преподавателя и студентов. Результаты исследования показали, что профессионально-методический потенциал преподавателя напрямую влияет на творческую активность, мотивацию и эффективность образовательной деятельности студентов. В заключение даны рекомендации по повышению профессиональной компетентности преподавателей изобразительного искусства в высших учебных заведениях.

ЦЕЛЬ: целью исследования является выявление профессиональных компетенций учителя изобразительного искусства в системе высшего образования, анализ их компонентов и определение влияния этих компетенций на творческое развитие студентов и эффективность обучения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались методы анализа отечественной и зарубежной литературы, наблюдения, анкетирования и экспериментальной работы. Источниками информации послужили научные труды таких учёных, как Султанов Х.Э., Бердиев Д., Абдуллаев С., Зикриллаева В., а также исследования по зарубежной педагогике и искусствоведению. На основе практических примеров исследовалась взаимосвязь формирования профессиональных компетенций в системе «учитель-ученик» и творческой деятельности студентов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: полученные результаты показали, что профессиональные компетенции учителя изобразительного искусства складываются из глубоких теоретических знаний, творческих и технических навыков, методического потенциала и умения использовать современные педагогические технологии. Высококомпетентные преподаватели повышают у студентов

эстетический вкус, творческое мышление и мотивацию. В ходе исследования установлено, что интерактивные методы, проектный подход и интеграция элементов национального искусства в учебный процесс повышают образовательную активность студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие профессиональных компетенций преподавателя изобразительного искусства в высшей школе является важным фактором повышения качества образования. Регулярное повышение квалификации, внедрение комплексных методов, основанных на искусствоведении, и разработка критериев творческой оценки обеспечивают эффективное взаимодействие преподавателя и студентов, формируют студентов как творческих и эстетически зрелых специалистов.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, изобразительное искусство, высшее образование, студент, искусствоведение, креативность, педагогическое мастерство, эстетический вкус, технические навыки, инновационные технологии.

Для цитирования: У.М. Имоматова. Профессиональные компетенции преподавателя изобразительного искусства в высшей школе и их влияние на студентов. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №8. С.236–245.

PROFESSIONAL COMPETENCES OF A TEACHER OF FINE ARTS IN HIGHER EDUCATION AND THEIR IMPACT ON STUDENTS

© Umida M. Imomatova ¹✉

¹Chirchik State Pedagogical University, Chirchik, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article discusses the issues of forming professional competencies of a teacher of fine arts in the higher education system and their impact on students. The concept of professional competence is analyzed from a pedagogical and art history perspective, and the theoretical and practical aspects of developing competence based on teacher-student cooperation are substantiated. The results of the study showed that the professional and methodological potential of the teacher directly affects the creative activity, motivation and educational effectiveness of students. Finally, recommendations are given to improve the professional competence of teachers of fine arts in higher education institutions.

AIM: the purpose of the study is to identify the professional competencies of a fine arts teacher in the higher education system, analyze their components and determine the impact of these competencies on the creative development of students and educational effectiveness.

MATERIALS AND METHODS: the study used methods of analysis of local and foreign literature, observation, questionnaire and experimental work. The sources of information included scientific works of such scientists as Sultanov Kh.E., Berdiev D.,

Abdullaev S., Zikrillayeva V., as well as research on international pedagogy and art history. The relationship between the formation of professional competencies in the teacher-student system and the creative activity of students was studied on the basis of practical examples.

DISCUSSION AND RESULTS: the results obtained showed that the professional competencies of a fine arts teacher consist of deep theoretical knowledge, creative and technical skills, methodological potential and the ability to use modern pedagogical technologies. Highly competent teachers increase students' aesthetic taste, creative thinking and motivation. The study found that interactive methods, a project approach, and the integration of elements of national art into the teaching process increase students' activity in education.

CONCLUSION: the development of professional competencies of a visual arts teacher in higher education is an important factor in improving the quality of education. Regular professional development, the introduction of integrated methods based on art history, and the development of creative assessment criteria ensure effective cooperation between teachers and students and form students as creative and aesthetically mature specialists.

Keywords: professional competence, visual arts, higher education, student, art history, creativity, pedagogical skills, aesthetic taste, technical skills, innovative technology.

For citation Umida M. Imomatova. (2025) 'Professional competences of a teacher of fine arts in higher education and their impact on students', *Inter education & global study*, vol.3 (8), pp.236–245. (In Uzbek).

Hozirgi zamonda oliy ta'lim tizimida kasbga yo'naltirilgan tayyorgarlik jarayonlari kompetensiya yondashuviga asoslanmoqda. Bu yondashuv, avvalo, talabalarning nazariy bilimlarini amaliyot bilan uyg'unlashtirish, o'z kasbiy faoliyatida mustaqil qaror qabul qila olish, ijodiy va tanqidiy fikrlash kabi yuqori darajadagi malakalarni shakllantirishni nazarda tutadi. Kasbiy kompetensiya tushunchasi pedagogika adabiyotlarida keng talqin qilinadi va uni turli mualliflar turlicha izohlaydilar.

Pedagogik lug'atda "kompetentlik" ma'lum bir faoliyat sohasida tayyor bo'lishlik, natijaviy qarorlar qabul qilish uchun zarur bo'lgan bilim, malaka va ko'nikmalarga ega bo'lish darajasi sifatida izohlanadi. Bu ta'rifda nafaqat nazariy bilimlar, balki ularni amaliy vaziyatlarda samarali qo'llash qobiliyati ham asosiy o'rin egallaydi. Shuningdek, UNESCO (2017) materiallarida kompetensiya shaxsning ma'lum kasbiy vazifalarni samarali bajarishga imkon beruvchi bilim, ko'nikma, qadriyat va motivatsiyalar tizimi sifatida tavsiflanadi.

Kasbiy kompetensiya - bu faqatgina kasbiy faoliyatni bajarishga texnik jihatdan tayyorlik emas, balki shaxsning ijtimoiy, madaniy va kommunikativ jihatdan ham moslashgan bo'lishini talab qiladigan kompleks tushuncha. U nafaqat professional

vazifalarni bajarishda, balki o'quvchi va talabalar bilan samarali muloqot o'rnatishda, ularni motivatsiyalashda va ijodiy fikrlashga yo'naltirishda ham hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Demak, kasbiy kompetensiya muayyan kasbiy faoliyatni to'la-to'kis bajarish uchun shaxsga xos bo'lgan bilimlar, malakalar, ijodiy salohiyat va shaxsiy sifatlar majmuasini o'z ichiga oladi. Bunda motivatsiya, refleksiya va doimiy professional rivojlanishga intilish ham kasbiy kompetensiyaning ajralmas tarkibiy qismlaridir. Shu bois, zamonaviy oliy ta'lim tizimida o'qituvchi-talaba hamkorligi asosida kompetensiyani shakllantirish, uni tasviriy san'at kabi estetik va ijodiy yo'nalishlarda rivojlantirish dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Kasbiy kompetentlik — bu shunchaki pedagogik bilim, malaka va ko'nikmalarga ega bo'lish emas, balki didaktik metodlar va ish usullarini, pedagogik munosabat ko'nikmalarini mohirona qo'llashdir [1]. Demak, oliy ta'limda ishlab chiqarish bilan ilmiy-amaliy bog'liqni kuchaytirish, san'atshunoslikka asoslangan darslik va pedagogik texnologiyalarni joriy etish oliy ta'lim muassasalarida tasviriy san'at o'qituvchilari kasbiy salohiyatini oshirishni talab etadi.

San'at ta'limi konsepsiyasi doirasida o'qituvchining ijodiy yondashuvi va metodik tajribasi muhim omil hisoblanadi. Tadqiqotchilar Abdullaev va Zikrillayeva (2025) qayd etishicha, oliy ta'limda san'at ta'limi mazmuni, ta'lim faoliyati shakllari hamda innovatsion pedagogik texnologiyalar orqali "talabalarni o'z kasbiy sohasida estetik did, ijodkorlik va texnik malakalarni rivojlantirishga yo'naltirish muhim ekani asoslab beriladi [2]". Boshqacha qilib aytganda, san'atshunoslik asosida qurilgan dars mazmuni va samarali o'qitish metodlari talabaning ijodiy salohiyatini uyg'otadi. Shuningdek, o'qituvchining pedagogik mahorati va fan bo'yicha chuqur bilimiga ega bo'lishi talabaning darsga bo'lgan qiziqishi va o'zini erkin ifodalashi uchun zamin yaratadi.

Oliy ta'limda talabalarning ijodiy tayyorgarligi ko'p jihatdan o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalariga bog'liq. Hhar bir ijodkor o'qituvchi o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini uyg'otishga, ularning intellektual va ijodiy qobiliyatlarini har bir darsda rivojlantirishga intilishi kerak, chunki ta'lim va tarbiyaning muvaffaqiyati o'qituvchining pedagogik mahoratiga bog'liq. Umirov A.T. maqolasida maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarda san'at orqali ijodkorlikni shakllantirish usullari ko'rib chiqilib, o'qituvchining didaktik uslublari talabalar ijodkorligini rag'batlantirishga xizmat qilishi to'g'risida fikr yuritadi. Shu nuqtai nazardan ham oliy ta'limda ham o'qituvchining pedagogik kompetensiyasi talabalarning ijodiy jihatdan rivojlanishini rag'batlantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Adabiyotlar tahlili bo'limida kasbiy kompetensiya, san'at pedagogikasi va talabalarning ijodiy va kasbiy shakllanishi bo'yicha zamonaviy tadqiqotlar ko'rib chiqildi. Makashova, P., Meirmanov, A., Zhunusbekov, Z., Makasheva, O., Mirzaliyeva, E., Ermuratova, A., & Sakenov, J. (2016) tadqiqotlarida san'at yo'nalishida tahsil oladigan talabalar kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish modeli tavsiflangan. Ularning fikricha, bo'lajak o'qituvchilar «ta'lim, eksperimental, tashkiliy, ijtimoiy va tarbiyaviy faoliyat bo'yicha professional kompetensiyalarga ega bo'lishi» kerak. Bu kompetensiyalar talabaning ijodiy pedagogik faoliyatni erkin amalga oshirishiga xizmat qiladi. Tomashevskiy (2022) esa

san'at o'qituvchisining pedagogik kompetensiyalari tarkibidagi ijodiy va texnik ko'nikmalarga e'tibor qaratgan. Ularning aniqlashicha, «bolalar faqat ijodiy uskunalar va texnikalarga ega bo'lgan o'qituvchi tomonidan ta'lim olishi mumkin; shunday kompetentsiyasiz san'at asari hosil qilinishi mumkin emas» [3]. Ya'ni san'atshunoslik bo'yicha chuqur mahorat kasb kompetensiyasining negizini tashkil etadi.

Xalqaro tadqiqotlar ham shu fikrni qo'llab-quvvatlaydi. Xie va boshqalar (2022) masofaviy ta'lim sharoitida san'at fanlari o'qitish shakllari haqida tadqiqotida pedagogik texnologiyalar muhim ekanini ko'rsatgan. Solomakha (2020) innovatsion texnologiyalarni san'at o'qituvchilari tayyorlashga joriy etishni ham ta'kidlagan. Liang (2018) esa san'at o'qituvchisining «estetik madaniyati» va «estetik kompetentsiyasi» tushunchalarini aniqlab, zamonaviy muhitda o'qituvchilarni badiiy o'zini anglashi va kompozitsion fikrlashga o'rgatish lozimligini ta'kidlagan.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, o'qituvchining kasbiy kompetensiyalari shakllanishi ko'pincha amaliyot bilan uzviy bog'liq. Shmelev A.N. (2008) bo'lajak o'qituvchi tayyorlashni «talabalar o'z kelajak kasbiga zarur o'quv fanlari mazmunini egallash jarayoni va shu bilan birga o'qituvchi shaxsining kasbiy bilim, malaka va ko'nikmalari rivojlanishi natijasi» deb ta'riflagan. Berdiyev D. (2023) esa tasviriy san'at pedagogikasida o'qituvchining kompetensiyasi talabalarda STEAM interaktiv ta'limi orqali ijodiy faoliyatni kuchaytirishga xizmat qilishini qayd etadi: «STEAM ta'limini tatbiq etish orqali tasviriy san'at fanini o'qitish metodikasi mazmunini takomillashtirish usullari» mavzusida o'tkazilgan tadqiqotda interaktiv metodlarning amaliy ahamiyati faollik bilan yoritilgan. Bundan tashqari, tadqiqotchi fanlararo integratsiya orqali talabalarning badiiy tafakkuri va konseptual fikrlashini boyitish tarafdori ekanligini ta'kidlaydi. Bu yondashuv o'qituvchining pedagogik hamda metodik kompetensiyalarini boyitish bilan birga, talabalar ilmiy-ijodiy salohiyatini oshirishga yo'naltirilganligini ko'rsatadi. Sultanov X. E. (2020) o'z tadqiqotlarida tasviriy san'at ta'limida innovatsion texnologiyalar va klaster yondashuvini qo'llash orqali o'quv jarayonini samarali integratsiyalash mumkinligini ilgari suradi. Bundan tashqari, tasviriy san'at darslarida o'zbek milliy san'atining psixologik asoslariga e'tibor qaratish va ayniqsa kompozitsiya mashg'ulotlarida eskizlardan foydalanish orqali talabalarda badiiy tasavvurni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish zarur deb bilamiz. O'qituvchining ta'lim va tarbiya tizimidagi o'rni ham, uning pedagogik kompetentsiyasi talabalarning badiiy va estetik rivojiga bevosita ta'sir qiladi. Bo'lajak rassom-o'qituvchini kasbiy tayyorlash jarayoni uzluksiz va ilmiy asoslangan bo'lishi zarur, bunda ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish umumta'lim bosqichidan boshlab oliy ta'limgacha izchil davom etishi lozim.

Bizning fikrimizcha, tasviriy san'at nafaqat ijodiy tafakkurni rivojlantiradi, balki talabalarni texnik ko'nikmalarga ega bo'lishga, estetik qarashlarini boyitishga va ijtimoiy hamda shaxsiy rivojlanishga undaydi. Shu bilan birga, san'at ta'lim jarayonida:

- san'at va ta'lim integratsiyasi;
- ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish;
- texnik ko'nikmalarni o'zlashtirish;
- kreativ fikrni kengaytirish;

- tarixiy va madaniy bilimlarni oshirish;
- o'z-o'zini baholash va motivatsiya;
- ijtimoiy ongni rivojlantirish kabi jihatlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu asosda tasviriy san'at ta'lim dasturlariga chuqur integratsiyalashgan holda yoshlarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish, ularni faol, ijodiy va estetik tafakkurga ega bo'lgan shaxs sifatida tayyorlash mumkinligini ta'kidlash joiz.

O'qituvchining kasbiy kompetensiyalari bir necha asosiy komponentdan iborat: fan bo'yicha bilimlari, ijodiy mahorati, pedagogik va metodik salohiyati hamda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash ko'nikmasi. Norqulova D. (2024) qayd etishicha, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish jarayonida «ma'lum qiyinchiliklar va ziddiyatlar mavjud» bo'lib, ularni bartaraf etish uchun pedagog faoliyatning mohiyati va strukturasi chuqur o'rganilishi zarur [4]. Ya'ni kompetensiyalarni shakllantirish uchun avvalo o'qituvchi va talabaning ijodiy ehtiyojlari va xususiyatlari, shuningdek, ta'lim-tarbiya muhitining holati hisobga olinishi kerak.

Bizning fikrimizcha, tasviriy san'at o'qituvchisi quyidagi kompetensiyalarni egallashi talab etiladi: «o'z fanini a'lo darajada bilish, kasbini jon-dildan sevish, talabalarni fanga nisbatan qiziqishini uyg'ota olish, amaliy ishlarni zamon talablaridan kelib chiqib tashkil etish, chuqur bilimga ega bo'lish» kabi shaxsiy va kasbiy sifatlar. Ushbu kompetensiyalar talabaning ijodiy ishiga rahbarlik qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, usta rassom o'z san'at asarlarini yaratishda birinchi navbatda ijodkorlikni namoyish etadi, shuning uchun uning ijodiy va texnik ko'nikmalari talabalar uchun taqlid qilinadigan namunaga aylanadi. Tasviriy san'at darslarida malakali o'qituvchi faqat «san'at vositalari va texnikalari bo'yicha erkin bo'lishi — bu uning kasbiy kompetensiyasi asosidir». Agar o'qituvchi asosiy ijodiy vositalarni mukammal bilmasa, talabalarga ham bu bo'yicha yetarli ko'rsatma bera olmaydi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'qituvchining kasbiy kompetensiyalari talabalarning ta'lim samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi. O'tkazilgan so'rovnoma qatnashgan talabalarning aksariyati (taxminan 85%) o'z o'qituvchilari bilimlari va pedagogik salohiyatini yuqori baholadi. Bu guruhga mansub talabalar turli xil ijodiy vazifalarni qulaylik bilan hal qila boshlagani, darslarda faol ishtirok etgani kuzatildi. E'tiborli jihati, yuqori baholangan o'qituvchilar talabalarga interfaol texnologiyalar va loyiha asosida o'rgatish uslublarini qo'llashgan. Innovatsion yondashuvlar yordamida san'at ta'limi tarkibi boyitilganda talabalar “estetik did va ijodkorlik”ni rivojlantirishga yo'naltiriladi.

O'qituvchi-talaba tizimida o'zaro hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Talabalar kompetensiyalarini baholashda ham o'qituvchi didaktik savodxobligi ham asosiy rol o'ynaydi. Nurtayev (2024) o'qituvchilar tayyorlashda Bologna jarayonining integratsion talablarini ta'kidlab, “mutaxassislarni tayyorlash mazmunini integratsiyalash va ta'limdagi hamkorlikni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishi sifatida bitiruvchilarda umumiy va maxsus, jumladan bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini san'atshunoslik asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishni taqozo etadi [5]” deb yozadi. Bizning natijalarda ham ma'lum bo'ldiki, o'qituvchilarning hamkasblari bilan pedagogik tajriba almashishi va

talabalarga san'atshunoslik asosida mavzular taqdim etishi ularning san'atga yondoshuvini kengaytiradi.

Oliy ta'limda tasviriy san'at o'qituvchisining kasbiy kompetensiyalari uning pedagogik, ijodiy va texnik tayyorgarligidan iborat. Ushbu kompetensiyalar - san'at ta'limi mexanizmlarini, didaktika va metodikani chuqur o'zlashtirish, innovatsion vositalardan foydalanish kabi jihatlarni o'z ichiga oladi. O'qituvchining kasbiy mahorati yuqori bo'lsa, talabalarning san'atga bo'lgan qiziqishi va ijodiy faoliyati oshadi. Natijada, yuqori malakali o'qituvchi dars jarayonida talabalarda ijodiy fikrlash va mustaqil ijodkorlik xulq-atvorini shakllantiradi.

Shuningdek, tadqiqot bo'yicha qabul qilingan tavsiyalar mavjud. Birinchi navbatda, oliy ta'lim muassasalarida tasviriy san'at yo'nalishida ta'lim beruvchi o'qituvchilar uchun muntazam kasbiy qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslarini tashkil etish kerak. San'atshunoslik asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish texnologiyalarini joriy etish zarur. Bu yo'nalishda ta'lim bloklari modullarida san'at nazariyasi va amaliyotini uyg'unlashtirish, integratsion darsliklar yaratish foydali bo'ladi. Masalan, tasviriy san'at darslarida rasm chizish, rangshunoslik va kompozitsiya mavzularini birlashtirgan interaktiv mashg'ulotlar o'tkazish mumkin.

Ikkinchidan, o'qituvchining metodik kompetensiyasini oshirishga e'tibor qaratish lozim. Nemis va boshqa mamlakatlarda amalda qo'llanilayotgan loyihaviy hamda interaktiv o'qitish usullari pedagoglarga joriy qilinishi kerak. Makro va mikrodars rejalari yaratishda innovatsion texnologiyalardan keng foydalanish zarur. Masalan, masofaviy yoki aralash ta'lim sharoitida san'at qoralama va rangbosmalarini onlayn baholash, virtual galereya ekskursiyalari o'tkazish kabi usullar talabalarning ijodkorligini oshiradi.

Uchinchidan, talabalarning ijodiy kompetensiyasini baholash mezonlarini ishlab chiqish muhim. Bu borada o'qituvchi tashabbusi bilan ijodiy portfelye, ko'rgazmali ishlar ko'rgazmasi va yakuniy loyihalar asosida baholash tizimi joriy etilishi mumkin. Mana shu baholash natijasida o'qituvchining kompetensiya darajasi hamda ta'lim samaradorligi aniq ko'rinadi. O'qituvchining pedagogik faoliyati o'zida kreativlikni rivojlantirish va tanqidiy fikrlashni yaratishga qaratilgan bo'lsa, talabaning o'ziga bo'lgan ishonchi va ijodiy ko'rsatkichlari kuchayadi.

Xulosa o'laroq, tasviriy san'at o'qituvchisi kasbiy kompetensiyalarini muntazam oshirib borishi ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. O'qituvchilarni nazariy va amaliy tayyorlashdan tashqari, oliy ta'lim muassasalarida san'atga oid innovatsion strategiyalarni tatbiq etish lozim. Shu tarzda, bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini kasbiy salohiyatini rivojlantirish va talabalarning ijodiy qobiliyatlarini oshirishga qaratilgan kompleks yondashuv yanada samarali bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Azimov, S. S. (2023). Specific aspects of the drawing and painting classroom in the development of professional competences of future visual arts teachers. *Education and Innovative Research*, 6, 97–100.
2. Abdullaev, S. F., & Zikrillayeva, V. H. (2025). *Talabalarda badiiy-kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish tizimini takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari*. *Pedagogs*, 80(1), 9–13.
3. Tomashevskiy, V., Digtar, N., Chumak, L., Batiievskaya, T., Hnydina, O., & Malytska, O. (2022). Artistic and pedagogical competences of the fine arts teacher: An adaptation of students' needs. *Problems of Education in the 21st Century*, 83, 289–297.
4. Norqulova, D. (2024). Modeling the process of professional competence development of future teachers through portrait coloring. *Education and Innovative Research*, 1, 197–199.
5. Nurtayev, U. N. (2024). Technologies for the formation of professional competence of future teachers of fine arts. *Education and Innovative Research*, 1, 1–5.
6. Karakus, M., & Erden, M. (2008). *Art Education in a Global Context*. Routledge.
7. Makashova, P., Meirmanov, A., Zhunusbekov, Z., Makasheva, O., Mirzaliyeva, E., Ermuratova, A., & Sakenov, J. (2016). On the development of professional competence in students of creative pedagogical specialties. *International Journal of Environmental & Science Education*, 11(11), 4660–4668.
8. Umirov, U. A. (2023). Improving youth's intellectual and creative skills through the fine arts. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(6), 412–418.
9. Xie, Y., Rublevska, N., Markovych, M., Matsyshyna, Z., Volska, S., & Tiutiunnyk, I. (2022). The forms and methods of art disciplines' teaching under the conditions of distance learning. *AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research*, 11(2), 85–94.
10. Umida, I., & Muxtor, N. (2023). Tasviriy san'at darslarida yoshlarga o'zbek milliy tasviriy san'atni o'qitishning psixologik asoslari. In *Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (Vol. 2, No. 2, pp. 204-207).
11. Имоматова, У. (2023). Ўқувчиларнинг таълим ва тарбиясида тасвирий санъат ўқитувчисининг аҳамияти. *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the Topic: "Priority Areas for Ensuring the Continuity of Fine Art Education: Problems and solutions"*, 1(01).
12. Султанов, Х. Э. (2024). Кластер усули орқали тасвирий санъат таълимини интеграциялаш имкониятлари. *Замонавий таълим / Современное образование*, 137(4), 31–41.
13. Abduvoitovich, B. D. (2023). Steam ta'limini tatbiq etish orqali tasviriy san'at fanini o'qitish metodikasi mazmunini takomillashtirish usullari. *O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*, 2(18), 187-193.
14. Abduvoitovich, B. D. (2023). Tasviriy san'atning fanlararo aloqalar tizimidagi o'rnini. *Pedagogs jurnali*, 31(1), 142-148.

15. Imomatova Umida Mirpulatovna Tasviriy san'at vositasida yoshlarning kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishning nazariy asoslari. (2024). *Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyalar*, 1(1), 133-135.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Imomatova Umida Mirpulatovna**, Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Tasviriy san'at va dizayn kafedrasida, o'qituvchi [**Имоматова Умида Мирпулатовна**, преподаватель кафедры изобразительного искусства и дизайна Чирчикского государственного педагогического университета], [**Imomatova M. Umida**, Department of Fine Arts and Design, Chirchik State Pedagogical University, teacher]; manzil: O'zbekiston, Toshkent viloyati, Chirchiq sh. [Адрес: Узбекистан, Ташкентская область, г. Чирчик], [Address: Uzbekistan, Tashkent region, Chirchik city]